

Fitorremediación de agua residual urbana de la ciudad de Maracaibo empleando *Eichhornia crassipes*

Phytoremediation of urban wastewater from the city of Maracaibo using Eichhornia crassipes

María Virginia Hernández

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela
Correo electrónico: mvirginiahm1@gmail.com

Isabel Villasmil

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela
Correo electrónico: villasmilisa@hotmail.com

Laugeny Díaz Borrego

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela
Universidad del Zulia. Facultad Experimental de Ciencias. Departamento de Biología. Laboratorio de Microorganismos
Fotosintéticos. Maracaibo, Venezuela

 <https://orcid.org/0000-0002-8263-081X> | Correo electrónico: laugeny.diaz.8396@uru.edu

Recibido: 17/01/2022

Aceptado: 11/04/2022

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue determinar la remoción de materia orgánica y nutrientes de un agua residual urbana mediante fitorremediación con *Eichhornia crassipes*. Se realizó una investigación tipo descriptiva con un diseño experimental. El experimento consistió en aclimatar las plantas para obtener suficiente biomasa en presencia de agua potable y fertilizante. Posteriormente, se conformaron dos grupos: el "Control" contenía agua residual sin tratar y el "Tratamiento" contenía agua residual y las plantas, para evaluar los cambios en las propiedades fisicoquímicas del agua y la remoción de contaminantes y de bacterias indicadoras de contaminación. Para el agua residual se obtuvo en promedio: pH de $7,70 \pm 0,06$, para el Nitrógeno Total Kjeldhal (NTK) de $44,8 \pm 0$ mg. L⁻¹, para el Fósforo Total (PT) de $6,60 \pm 1,92$ mg. L⁻¹, para la Demanda Química de Oxígeno (DQO) de $130,54 \pm 57,82$ mg. L⁻¹, para coliformes totales >16000 NMP/100 mL y coliformes fecales 9200 a >16000 NMP/100 mL. Se analizó el agua los días 0 y 30, para estimar los porcentajes de remoción obtenidos para cada parámetro, y los resultados se compararon con los valores límites establecidos en la norma 883 de la Gaceta No. 5.201, 1995. Se justificó aplicar un tratamiento de fitorremediación para remover los contaminantes de estas aguas, debido a que el NTK excedía el valor permitido en la norma. Los mayores valores de remoción obtenidos fueron de 88,75% para NTK, 40,33% para PT, no hubo remoción de DQO, para coliformes fecales y totales se obtuvo 97,83% y 97,18% respectivamente. Se debe tomar en cuenta, que los valores de PT y DQO se encontraron por debajo de los límites de la norma, por lo que se puede destacar que la fitorremediación con *E. crassipes* es recomendable como tratamiento terciario para el agua residual por su capacidad de remover nitrógeno.

Palabras clave: Fitorremediación, *Eichhornia crassipes*, aguas residuales, remoción

Abstract

The objective of this work was to determine the removal of organic matter and nutrients from urban wastewater through phytoremediation with *Eichhornia crassipes*. A descriptive research was carried out with an experimental design. The experiment consisted of acclimatizing the plants to obtain sufficient biomass in the presence of drinking water and fertilizer. Subsequently, two groups were formed: the "Control" contained untreated wastewater and the "Treatment" contained wastewater and the plants, to evaluate the changes in the physicochemical properties of the water and the removal of contaminants and